

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

TA'SIRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 56(5), 181-185.

10. Erimov, S. F., & Erimov, F. F. va Djumaniyazova, JM (2024). *GASTROFILOZ OTLARNING XAVFLI ENTOMOSIK KASALLASI (EQUUS FERUS CABALLUS). DUNYODA TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYA G'OYALARI*, 56(5), 174-178.

11. Erimov, S., Erimov, F., & Jumaniyozova, J. (2024). *GASTROPHYLOSIS-HORSES (EQUUS FERUS CABALLUS) - HAVEN ENTOMOSIS. Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(19), 127–133. Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/tafaps/article/view/51422>

12. Erimov, S., Erimov, F., & Jumaniyozova, J. (2024). *QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURG'OQ IQLIM SHARTLARIDA OTLARNING GASTEROFILOZI. TIBBIYO'T, FAN VA TA'LIM BO 'YICHA XALQARO KONFERENSIYADA (1-jild, No10, 63-70-betlar)*.

13. Farkhodovich, E. S., & Arislanbek o'gli, A. I. (2023). Epizootology of orientobilgarciosis of sheep in the aralseebucht. *Intent Research Scientific Journal*, 2(10), 106-114.

14. EQUINE GASTEROPHILOSIS IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN UNDER ARID CLIMATE CONDITIONS. (2024). *INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION*, 1(10), 63

15. <https://universalconference.us/universalconference/index.php/icmse/article/view/2924>

TÚYETAWÍQLARDÍN TARQALÍWÍ HÁM SAQLAW SHARAYATÍ

N.P.Dauletbaev

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

R.M.Tashtemirov

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti

Annotaciya: Usı teziste túyetawıqlardı Qaraqalpaqstan Respublikası sharayatında sistemalı kóbeytiwge, olardıń organizmin tolıq úyreniwge jeterlishe itibar berilip atırgan joq. Sol sebepten, ilimiy jumısımızdıń dáslepki basqışında, biz túyetawıqlardı Respublikamızǵa kirip keliwin hám olardı saqlaw sharayatı tuwrısında dúnya ilimpazlarınıń maǵlıwmatları menen tanıstıramız.

Gilt sózler: túyetawıq, ózbek ash sarı papulaciyası, saqlaw sharayatı, temperatura.

Kirisiw. Sońǵı waqıtlarda Ózbekstanda túyetawıqshılıq sanaatı qusshılıqtıń perspektivalı baǵdarlarınan biri retinde itibardı ózine tartpaqta. Zamanagóy

túyetawıqshılıq kompleksleri payda bolıp, túyetawıq góshin islep shıǵarıw jıldan jılǵa ósip atır.

Nátıyjeler. Qusshılıqta perspektivalı hám tez rawajlanıp atırǵan jónelislerden biri túyetawıq jetistiriw-túyetawıqlar qırǵawıllar shańaraǵınıń gruppasındaǵı iri qus bolıp esaplanadı. Tariyxshılardıń atap ótiwınshe, 1520-1523 jıllar aralığında Ispanlar túyetawıqlardı Evropaga alıp kelgen, bul dáwirde qusshılıq jaqsı rawajlanıp atırǵanlıǵın aytıp ótken [11, 12].

Túyetawıqlar (M.gallopavo) Amerika kontinentinde payda bolıp, 1523-jılı Evropa mámleketine “teńiz artı tawıqları” atı menen Ispanlar tárepinen alıp kelingeni, keyinirek Aziya mámleketlerine de sol jerlerden tarqalǵan. Úy qusı ishinde túyetawıqlar gewdesi eń irisi esaplanıp, basqa tawıqlarǵa qaraganda nerv iskerliginiń jaqsı dárejede rawajlanǵan bolıp, bul olarǵa jeke hám gruppalı háreketlerin orınlawǵa múmkinshilik berip kelmekte [7, 9, 10].

Ózbekstanda túyetawıqshılıqtı kóbeytiw jumislari Z.Ashurov hám R.Aripdjanovlar tárepinen alıp barılǵan [2]. Túyetawıqlardıń Ózbek ash sarı populyaciyası júdá shıraylı hám ayrıqsha pár reńine iye bolıp, reńi bir neshe reńlerdi birlestiredi: aqshıl qızǵısh reń, aq hám qara menen ashıq bawırreń [4].

Respublikamızda ash sarı hám mıs reń jergilikli túyetawıqlar tarqalǵan. Olar kóbirek Qaraqalpaqstan Respublikasın, Qashqadarya, Surxandarya hám Samarqand wálayatları, rayonlarında ushrasıwın aytıp ótken [1].

Gósh baǵdarı boyınsha olar aq túyetawıq hám bronza Arqa Kavkaz túyetawıqlarınan dárejede kelgen. Soǵan qaramastan, túyetawıqlar xalıq arasında úlken talapǵa iye, sebebi olar jaylawlarda uzaq waqıt qalıwǵa beyim hám usınıń menen birge qolaysız hawa rayı sharayatlarına rezistentligi joqarı bolǵan [3].

Túyetawıqlardı saqlaw sharayati. Gallyamutdinov maǵlıwmatlarına kóre, túyetawıqlar hádden tis dene salmaǵı menen birgelikte ıssılıq stressine dus kelgende, túyetawıqlar “jumsaq bulshıq et sindromı” rawajlanıwın aytıp otgan [5].

Shet el maǵlıwmatlarına kóre, dene temperaturasınıń kóteriliwi (45°C hám odan joqarı) beloklardıń bólekleniwine hám bulshıq etlerdiń bosasıwına alıp kelgen. Kesel túyetawıq góshi óziniń strukturasını joǵaltıp, reńi aǵarıp, bosasıp, suwlı bolıp qalǵanın ilimiy jumısında ısbatlaǵan [6].

Túyetawıqlar ushın bólme qurǵaq, jaqtı, taza hám ıssı bolıwı kerek, jası 5 kúnlik bolǵan túyetawıq shójelerine keshesi bólme temperaturasını 1-2°C qa kóteriw usınıs etiledi. Túyetawıq shójeleri 20 kúnlikten baslap qonaqlawǵa shıǵıp jatıwǵa úyretiledi, qonaqlaw aǵashı jerden 10 sm biyiklikte ornatılǵan bolıwı kerek.

Hár bir túyetawıq shójesine 8 sm den jay ajratılǵan bolıwı tiyis. Túyetawıq shójeleri 15 kúnlik bolǵanǵa shekem torf, aǵash qaldıqları yamasa topıraqlı tósemelerde baǵılsa maqsetke muwapıq esaplanadı. Túyetawıq shójelerin bir jerge toplanıp qalıwına jol qoymaw kerek. 1-kestede túyetawıq shójelerin saqlaw ushın bólme temperaturası keltirilgen.

1-keste.

Túyetawıq shójelerin saqlaw ushin bóleme temperaturası.

T/n	Túyetawıq shójeleri jası (kún)	Bóleme temperaturası (t°C)
1	1 – 5	31 – 30
2	6 – 10	29 – 27
3	11 – 20	26 – 24
4	21 – 30	23 – 21
5	31 – 40	20 – 18

Jas túyetawıqlardıń ósiwine hám rawajlanıwına jariq kúnniń uzınlıǵı hám jaqtılıq kúshi de óz tásirin kórsetedi. Gósh ushin baǵılatuǵın túyetawıqlarǵa tómendegi (2-keste) jaqtılıq rejimi usınıs etiledi:

2-keste.

Túyetawıqlardıń jaqtılıq rejimi.

Túyetawıq shójesiniń jası (hápte)	Jaqtılıq waqtınıń uzınlıǵı (saat)	Jaqtılıq (lyuks)
1	24	50
2-3	17	30
3-7	14	15
8 hám onnan artıq	8	1-2

Jas túyetawıq shójelerin áynegi joq xanada baǵılǵanda ultrafiolet jaqtılıq shıǵarıwshı lamposhkalar jaǵıp qoyılıwı, olar organizminde zat almasıw buzılıwınıń aldın aladı. Jas túyetawıqlar 10-15 kúnnen baslap hawanıń ıssı kúnlери jem hám suw ıdısları menen támiyinlengen hám átirapı tosılǵan tóbesi jabıq maydanshaǵa shıǵarıp turılıwı kerek. Túyetawıqlardıń 30-45 kúnliginen keshqurın toplanıp jatpaslıǵı ushin qonaqlawǵa shıǵıwǵa uyretilgen bolıwı kerek. Qonaqlaw aǵashları jerden 45-50 sm biyiklikte, hár bir basqa 30-35 sm esabınan orın ajratılǵan bolıwı tiyis. Aǵash taqtay kesimi 3,5x7 sm bolǵan taxta plankalarınıń arası 28-30 sm, eki sheti domalaqlangan bolıwı kerek. Diywaldıń janındaǵı aqırǵı qonaqlaw túyetawıqlar quyırqları menen diywalǵa súyenbeslegi ushin diywaldan 35-40 sm aralıqta bolıwı zárúr [8].

Xalıq xojalıqlarında, túyetawıq shójeleri birinshi kúnlери taqtaydan islengen jemdandarda baǵılıp atır, olardıń ólshemi 45x45 sm yamasa 50x60 sm, tómengi tárepi panerden, diywallar qalınlıǵı 2-2,5 sm, biyikligi 4 sm boladı. 20 kúnlikten keyin almastırıladı. Uzınlıǵı 85-100 sm, eni 14-16 sm ge jetetúǵın, biyikligi bolsa 10-12 sm bolǵan jemdardardıń ishki tárepinen qalınlıǵı 1,5 sm, eni 3 sm bolǵan taqtay reykası qaǵıladı. Túyetawıqlar jemdi shashıp taslamasligi ushin jemdanniń ústine diametri 2 sm bolǵan parrek ornatiwdı usınıs etemiz [13].

Juwmaq. Úyrenilgen ádebiyat maǵlıwmatları analizine kóre, Respublikamızda túyetawıqshılıqtı keń kólemde rawajlandırıw hám postnatal ontogenezden baslap saqlaw sharayatı tuwrısında usınıslardı nátiyjeli qollanıwdan ibarat. Sol sebepli izertlewshilerdiń pikrine qaraganda, saqlaw sharayatı jańa ekstensiv natiyjeliligi joqarı bolǵan túyetawıq parodaların ámeliyatqa engiziwdi talap etedi.

Paydalanilgan ádebiyatlar

1. Ашуров, З., Е.Б.Рибина. Куркачилик/ Ўзбекистон ССР давлат нашриёти. Тошкент: -1959. – 46-б.
2. Ашуров, З. М. Разведение индеек в Узбекистане / З. М. Ашуров, Р. Арипджанов. – Ташкент: Госиздат УзССР, 1963. – 48 с.
3. Ашуров, З. М. Мясная продуктивность индюшат различных линий и типов / З. М. Ашуров, В. Б. Хон, Р. П. Тянь // Сб. рефератов УзНИЖ. 1983. №. 38. С. 3337.
4. Ашуров, З. Повышение продуктивности индеек местной популяции Узбекистана / З. Ашуров. Краснодар, 1989. 45 с.
5. Галлямутдинов Р.В. Основные способы адаптации мышечных волокон к нагрузке и пути их реализации / Галлямутдинов Р.В., Каштанов А.Д., Куставинова Е.В., Карташкина Н.Л., Яцковский А.Н. – Текст: непосредственный // Оперативная хирургия и клиническая анатомия. – 2019-№3(4). – с.28-33.
6. Сидорова К. А., Череменина Н. А., Козлова С. В., Криволапова О. С. Ветеринарно санитарная оценка мяса птицы, реализуемого в условиях рынков города /– Текст: непосредственный//Интеграция науки и практики для развития Агропромышленного комплекса : Сборник статей всероссийской научной конференции, Тюмень, 10 ноября 2017 года. – Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2017. – С. 328-333.
7. Qurbonov R. Parrandachilik sirlari / To‘plab, nashrga tayyorlovchi:. - T.: Meriyus, 2013 y., 96 bet.
8. Kurkalarni parvarishlash bo‘yicha tavsiyalar / O‘zbekiston Respublikasi “PARRANDASANOAT” uyushmasi; rahbar P.E.Raxmatullaev; tuzuvchi: X.I.Narmuxamedov. – Toshkent: 2013., 36 b.
9. Tashtemirov R., Dauletbaev N. Har xil tabiiy sharoitdagi kurkalar postnatal ontogenezida oyoq suyaklarining morfometrik xususiyatlari //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 30. – С. 42-45.
10. Tashtemirov R. M., Dauletbaev N. P. FEEDING IN POSTNATAL ONTOGENESIS OF TURKEYS //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-34.
10. Зимняков В.М., Гаврюшина И.В. Производство мясных полуфабрикатов функционального назначения – надежный путь оптимизации их потребления // Нива Поволжья. 2015. № 3 (36). С. 59–63.
11. By Janet Raloff *Science New*. FOOD FOR THOUGHTHEALTH & MEDICINE. Talking Turkey (with recipe); 2003.
12. Dauletbaev N.P., Tashtemirov R.M. KURKALARNING KELIB CHIQISHI, TARQALISHI, SAQLASH SHAROITI VA OZIQLANTIRISH XUSUSIYATLARI. // VETERINARIYA MEDITSINASI. 2025. №3, B.13-15.